

EJA: LA PERCEPCIÓN DEL ALUMNO A RESPECTO DE LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS Y EL CONTEXTO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Cláudia Maria Costa Dias

Doutora/Universidade de Alicante/Espanha
claudiaeduartem@gmail.com

RESUMEN

El vertiginoso avance de la ciencia y de la tecnología que mueve la actualidad simboliza el cambio de los paradigmas pedagógicos y el atrevimiento del individuo o grupo, en el sentido de superar sus habilidades, conocimientos y condiciones de aprendizaje en la sociedad del conocimiento. En el presente artículo, reflexionamos de modo general sobre la práctica pedagógica en el uso de las tecnologías digitales en la Educación de Jóvenes y Adultos, en España y, sobre el pensamiento que estos poseen de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Aún, hemos buscado reflexiones acerca de las acciones pedagógicas que pueden beneficiar a los alumnos de Educación de Jóvenes y Adultos para mejorar el uso de las Tics en sus tareas cotidianas. La metodología de investigación utilizada tiene carácter cualitativo, por medio del análisis de entrevista de una alumna de la Educación de Jóvenes y Adultos.

Palabras clave: EJA. Enseñanza-aprendizaje. Tecnología.

RESUMO

O rápido avanço da ciência e da tecnologia que impulsiona a atualidade simboliza a mudança dos paradigmas pedagógicos de ensino e a ousadia individual ou de um determinado grupo, no sentido de dominar habilidades, conhecimentos e novas condições de aprendizagem. Neste artigo refletimos, em geral sobre a prática docente no uso das tecnologias digitais na Educação de Jovens e Adultos na Espanha e, sobre o pensamento que profissionais e alunos têm do seu processo de ensino-aprendizagem. Ainda assim, temos procurado reflexões sobre ações educativas que possam beneficiar os alunos da Educação de Jovens e adultos para melhorar a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação em suas tarefas diárias. A metodologia de pesquisa é qualitativa, a partir de uma entrevista que se realizou com a participação de uma aluna de EJA.

Palavras-chave: EJA. Ensino-aprendizagem. Tecnologia.

ABSTRACT

The rapid advancement of science and technology that impels the world nowadays symbolizes the changing in the educational paradigms of teaching and in the individual courage or in a particular group, to master skills, knowledge and new learning conditions. In this article we reflect on the teaching practice in the use of digital technologies in Education for Young people and Adults in Spain and on the thought that professionals and students have of their teaching-learning process. Still, we have sought for reflections on educational activities that can benefit students of Education for Young people and Adults to improve the use of Information Technologies and Communication in their daily tasks. The research methodology is qualitative, in which an interview was held with the participation of a student of Education for Young people and Adults.

Keywords: *Education for Young People and Adults. Teaching and learning. Technology.*

Introducción

La especie humana, constituida biológicamente como tal, elabora instrumentos, artefactos, costumbres, normas, códigos de comunicación y convivencia como mecanismos imprescindibles para la supervivencia de los grupos y de la especie. Paralelamente, y puesto que las adquisiciones adaptativas de la especie a las peculiaridades del medio no se fijan ya biológicamente ni se transmiten a través de la herencia genética, los grupos humanos ponen en marcha mecanismos y sistemas externos de transmisión para garantizar la pervivencia en las nuevas generaciones de sus conquistas históricas. A este proceso de adquisición por parte de las nuevas generaciones de las conquistas sociales, a este proceso de socialización, suele denominarse genéricamente como proceso de educación (SACRISTÁN y PÉREZ GOMEZ, 2008, p. 17).¹

Entendemos que la educación en nuestra actualidad es un recurso imprescindible porque contribuye para el desarrollo de las nuevas experiencias de los hombres, tanto individual como en grupo, perfeccionando sus habilidades educativas, formativas y sociales.

En España, de acuerdo con el Informe sobre la Alfabetización en España, Medrano inscribió que, con respecto a la población adulta, en términos generales, puede decirse que esta todavía manifiesta unos bajos niveles de educación postobligatoria; en 2004 sólo un 41% de los españoles entre 25 y 65 años había alcanzado al menos el nivel de educación secundaria segunda etapa, frente a la media del 65% en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). Sin embargo, un 24% de la población española de 25 a 65 años tiene estudios de nivel terciario, cifra que coincide con la media de la OCDE. El promedio de años de escolarización para los adultos de 25 a 65 años es de 10.3 (OECD, 2004c). (VÉLAZ DE MEDRANO, 2005).

Dicho lo anterior, la sociedad está buscando alternativas para cambiar esta realidad y la educación es considerada por muchos como la clave para la superación del individuo.

En el siglo XXI se inaugura una era cargada de esperanzas que, indudablemente, se caracterizará por nuevas exigencias sociales, entre las cuales el arte de convivir aparecerá como la forma de cicatrizar estas múltiples heridas, fruto del odio y la intolerancia que con tanta frecuencia han imperado durante el siglo XX (CARNEIRO, 1996, p. 241).

¹ SACRISTÁN, G J, GÓMEZ, P. A.I. Comprender y transformar la enseñanza. Morata 2008.

Así que, la Educación de Jóvenes y Adultos – EJA viene cargada de significados y conceptos con el objetivo de propiciar condiciones a los alumnos para la superación de sus límites y fronteras. Para eso las estrategias y recursos tecnológicos son el camino pedagógico que vislumbramos capaz de actuar en el cambio positivo en el contexto de la enseñanza de jóvenes y adultos.

En este sentido, coincidimos con Martínez Ruiz, Sauleda y Roig (2002, p. 37), cuando los autores señalan que una de las funciones esenciales de las TIC debe ser la alfabetización y la educación informática de todos los ciudadanos con la finalidad de incrementar la justicia social.

Ciertamente, la construcción de conocimientos por medio de las nuevas tecnologías es el fruto de una realidad social al que tanto los jóvenes, como los adultos están deseando cambiar para adaptarse en el cotidiano de su práctica diaria. Un cambio que erige como protagonista no solo las Tecnologías de la Información y Comunicación, pero también y tal vez con mayor importancia: el educando, el profesor y el tutor.

Parece que la comunicación mediada por ordenador (CMO) realizará a través de caminos electrónicos lo que las carreteras de cemento fueron incapaces de hacer, a saber, conectarnos más que atomizarnos, situarnos en los controles de un “vehículo” sin desligarnos del resto del mundo (JONES, 2003, p. 22-23).

Actualmente, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aportan a la educación un profundo repensar metodológico y conceptual. Así que, intentamos responder a la siguiente cuestión: ¿Cuál es la percepción de aprendizaje que posee el alumno de Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) en la utilización de las TIC?

El objetivo de la investigación es propiciar una reflexión de la práctica pedagógica considerando la percepción del alumno acerca de su realidad educativa con la utilización de las TIC en su entorno educativo y social. A partir de eso, se desglosan los siguientes objetivos específicos: a) conocer las percepciones que el participante posee a respecto de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación; b) identificar las preocupaciones en el proceso de enseñanza de las nuevas tecnologías; c) establecer un cuadro de intereses para la utilización de los conocimientos aprendidos; d) desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para la aplicación práctica del conocimiento aprendido.

Una vez identificada las percepciones del alumno, se trataría, por tanto, de avanzar con nuevas propuestas para el desarrollo de metodologías que puedan superar las dificultades presentes en el proceso de enseñanza.

Educación de Jóvenes y Adultos en el Uso de las Tic

Estamos de acuerdo con Area (2002), cuando nos ha señalado que la aparición de las cadenas privadas de televisión junto con el desarrollo de la televisión digitalizada y de pago; la penetración de los ordenadores personales en los hogares y en consecuencia el acceso al multimedia y las redes telemáticas; la informatización de la mayor parte de las actividades comerciales y laborales; la telefonía móvil y los servicios de información que se ofrecen; la expansión de Internet, de entre otros... están provocando nuevas necesidades formativas y de conocimiento en los ciudadanos (AREA, 2002).

En el mundo actual vivimos constantemente la necesidad de actualizarnos y comunicarnos constantemente y para eso una parcela de la población está al margen de esta práctica. Nuestro papel en cuanto educadores es potencializar esta aproximación y formación educativa para que el alumno pueda actuar democráticamente en beneficio de sus objetivos y de la sociedad.

Al contrario de lo que se imagina, hasta las sociedades más desarrolladas presentan un índice de discrepancia en el proceso de democratización de las nuevas tecnologías. Para modificar esa realidad, muchos investigadores están de acuerdo en que hay que fomentar políticas de igualdad y acceso, con perfiles sociales y pedagógicos para avanzarnos en la disminución de las diferencias en la adquisición y en el aprendizaje de las nuevas tecnologías.

Desde nuestra realidad, han sido posibles algunas prácticas pedagógicas para la promoción y el acceso de los jóvenes y adultos a las nuevas tecnologías a partir de los cursos de formación tecnológica y profesional, respetando siempre el grado de escolarización de los participantes.

La Práctica Pedagógica en el Uso de las Tic

Reflexionar acerca de la práctica del profesor y/o tutor, en la enseñanza-aprendizaje de jóvenes y adultos con la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación, es producir un acercamiento entre diversas realidades en un entorno de situaciones cargadas de significados educativos y sociales. Para obtener sus logros, el profesional deberá atentarse para la multiculturalidad de este proceso.

Linda Darling-Hammond (1996 y 1997), ha analizado los contextos y las texturas de la enseñanza y ha sintetizado las características de los profesores

que consiguen la comprensión de temas complejos por parte de los alumnos, a saber:

1. Proponen tareas motivadoras y significativas para los estudiantes, proyectos que demandan el uso de los métodos de un campo y son representación de un tema completo: escribir y publicar un libro corto, desarrollar un modelo a escala o una simulación con el ordenador, o hacer una investigación histórica.

2. El diseño de las tareas permite elecciones en función de las preferencias de los distintos alumnos y en función de los diferentes puntos iniciales en que se encuentran los alumnos. A partir de sus intereses los estudiantes se sienten más motivados al esfuerzo y a avanzar ante las tareas complejas.

3. Ponen en práctica tareas pedagógicas de “doble vía” para conocer lo que sus alumnos piensan y por lo que se esfuerzan. Para ello, se sirven de las presentaciones, los debates, los diarios y cuadernos, los resúmenes y las conferencias. Estos profesores se apoyan en como trabaja y aprende cada uno de sus alumnos y en principios generales del aprendizaje.

4. Practican una evaluación constante para identificar buenos aprendizajes y necesidades, así como para examinar los esfuerzos instruccionales convenientes. La evaluación es también entendida como una medida de su enseñanza. Públicamente legitiman las diferencias en los logros de los estudiantes y ofrecen una plataforma de desarrollo a cada uno de ellos.

5. Mediante un proceso de soporte y andamio progresivo, que incluye sucesivas fases, consiguen que los estudiantes pasen desde sus diferentes estados iniciales hasta los logros que se espera sean alcanzados. Se ofrece a los alumnos oportunidades de práctica, de conservación, de compartir el trabajo en progreso y de una revisión continua.

6. Buscan desarrollar conscientemente la confianza, la motivación y el esfuerzo de los estudiantes, para conseguir que estos se sientan conectados a la clase. Enseñan desde la emoción y desde la cognición, desarrollando buenas relaciones con toda la comunidad, soportando a los alumnos ante los riesgos del aprendizaje.

Analizando estas características para la actuación pedagógica del profesor y/o tutor en la enseñanza de jóvenes y adultos, con la utilización de las TIC, identificamos la necesidad de una práctica significativa para el alumno, para que este no tenga perjuicios de querer no aprender a partir de las herramientas tecnológicas.

Métodos y Procedimientos

En la elección de la muestra se ha optado por el principio de reciprocidad entre alumno y profesor de un curso privado con el título de “Alfabetización Tecnológica” para adultos, en el que se llevó a cabo en el año de 2011. Todos los alumnos fueron informados acerca del estudio y posteriormente invitados a participar. Por tanto, inicialmente el universo de la muestra estaba compuesto por el grupo de alumnos de este curso, pero solamente una única alumna ha concluido el periodo de investigación en su totalidad.

Así que, hemos concluido el proceso de investigación, a partir de la participación en la íntegra de una única alumna, mujer con 65 años de edad y ciudadana de la Provincia de Alicante - España, que ha coincidido con los propósitos de la investigación y nos ha facilitado una autorización.

La participante presenta un nivel de enseñanza básico, alfabetización con pocos conocimientos formales sobretodo en el área tecnológica. Ha frecuentado pocos años de escolarización reglamentaria. Posee un carácter activo y demuestra gran motivación para aprender, principalmente sobre la utilización de las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, para que pueda aplicar en su vida diaria.

La metodología empleada en el estudio tiene carácter cualitativo, bajo el paradigma interpretativo donde el pensamiento del participante puede ser analizado por medios de los fenómenos y las relaciones que se establecen en su programa de aprendizaje.

Para la colecta de datos hemos realizado una entrevista, que como documentos personales son considerados por Clarke (1994) como instrumentos típicamente cualitativos. A través de esta entrevista, la participante expresó sus percepciones, sentimientos o impresiones sobre el tema en cuestión.

El enfoque cualitativo es el que enmarca globalmente la estructura de la investigación y se convierte en referencia tanto para el análisis de situaciones como para el tratamiento de los datos recogidos. Las orientaciones cualitativas comparten una concepción epistemológica de subjetividad e interpretación de los fenómenos sociales que permiten realizar aproximaciones integradas a sus métodos en el contexto de cada investigación. Desde la perspectiva fenomenológica, analizamos la percepción del participante con su proceso de aprendizaje.

Una vez finalizada la entrevista recogimos las informaciones y las transformamos a documento de Word, y posteriormente a RTF para que pudieran ser interpretadas con el programa Aquad Five 6, paquete de análisis estadístico que utilizamos para el proceso de análisis e interpretación de datos.

Resultados

Para realizar las tareas específicas, hemos transcrito los datos de la entrevista que iban a ser objeto de análisis de los resultados. Elaboramos un listado de categorías y códigos. Una primera valoración cualitativa de este proceso es completamente positiva porque hemos alcanzado el eje principal que supone esta práctica pedagógica, sobretudo en la construcción de conocimientos entre los actores implicados.

El participante implicado, a pesar de sus limitaciones con las que lleva este nuevo reto, piensa que la mejora de su nivel educativo se asocia a la utilización de las nuevas tecnologías: *es bueno usar el ordenador y el móvil porque se puede aprender cosas que la escuela no enseña, cosas del mundo, lo que pasa en el mundo*. La narrativa apunta la percepción que el alumno construye con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje al que está involucrado y este se correlaciona con las cuestionas político-pedagógicas que definen democráticamente el derecho de aprender. De igual modo, Darling Hammond (2001), apuntó que el derecho de aprender es tan importante ahora como en cualquier etapa previa de nuestra historia y que nuestro futuro depende como nunca antes de nuestra capacidad de enseñar (DARLIN HAMMOND, 2001, p. 37).

El análisis que realizamos desde una perspectiva fenomenológica, se hace notar a partir del momento en que la alumna percibe sus limitaciones, las dificultades y los factos cotidianos, que denotan la necesidad de alfabetizarse tecnológicamente. A partir de ahí, la motivación es una de las herramientas que superan las barreras del proceso y ella como alumna se siente más capaz para aprender y a desenvolverse con el aprendizaje.

Es cierto que las primeras semanas la participante nos comenta de sus inseguridades y hasta el miedo que se producía en el uso de las nuevas tecnologías. Estas sensaciones y/o emociones suelen estar asociadas a la falta de hábito y habilidad del alumno en el manejo de la ofimática, así como su percepción de la realidad y el contexto de mundo en que está inserido. Pero, después de que se gana la confianza en la utilización de la herramienta el proceso de enseñanza- aprendizaje es más sencillo:

Primero lo imaginaba imposible, pues es una cosa de jóvenes. Mi hijo lo decía que no iba conseguir, entonces me parecía muy difícil. Entonces he puesto a aprender para hablar con el por internet, recibir fotos y ahora lo tengo muy claro.

El análisis de la práctica pedagógica es percibido por la alumna como herramienta necesaria y valiosa para la construcción de su aprendizaje. Inferimos que por medio de la indicación del alumno, el profesor deberá utilizar una metodología diferenciada para estructurar los conocimientos aprendidos a fin de alcanzar los logros de los alumnos.

El profesor hay que ser paciente para enseñar, porque as veces se olvida lo que se aprende. Muchas veces lo pregunto porque se me olvida lo que hemos aprendido en el día anterior. Entonces es bueno que sea paciente para explicar de nuevo.

En la acción docente verificase que es necesario un cambio paradigmático en las prácticas y metodologías pedagógicas, “una adaptación a los estilos de aprendizaje de los estudiantes para facilitarles la adquisición del aprendizaje” (DE MORAL Y VILLALUSTRE, 2004).

En general, la estudiante valora favorablemente el hecho de que los adultos adquieran conocimientos por medio de las nuevas tecnologías, sobretudo con el uso de los ordenadores y teléfonos móviles, porque sin ellos no se puede estar al día con lo que ocurre en el mundo y tan poco aprender cosas nuevas.

En este sentido, estamos de acuerdo con Aera (2002), cuando postula que la alfabetización tecnológica de los ciudadanos, en consecuencia, requiere no sólo desarrollar los conocimientos y habilidades tanto instrumentales como cognitivas en relación con la información vehiculada a través de nuevas tecnologías (manejar el software, buscar información, enviar y recibir mensajes electrónicos, utilizar los distintos servicios del www, etc.), sino también requerirá plantear y desarrollar valores y actitudes de naturaleza social y política con relación a las tecnologías (AERA, 2002).

Aunque al mismo tiempo, parece angustiarse ante el hecho de que son muchos a los adultos que no les interesan las nuevas tecnologías y que el profesor pueda no tener en cuenta las dificultades que supone para algunos adultos empezar desde cero. Destacamos que la participante reconoce que su colaboración en una investigación ha sido una experiencia muy interesante y valorada como muy positiva para que los profesionales tengan en cuenta la importancia de su profesión.

Conclusión

Nuestra primera cuestión de investigación pretendía conocer las percepciones del alumno de especialidad de Educación de Jóvenes y Adultos a respecto de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación. El conocimiento que la participante poseía de los recursos de enseñanza aprendizaje para esta modalidad de enseñanza solo fue comprendido a partir de las clases impartidas para este fin. Como se ha ido diciendo y descrito a lo largo de las clases y de la entrevista, para el análisis de este trabajo, las percepciones negativas fueron el punto de mayor dificultad para cambiar la situación socio-educativa – apropiarse de nuevos conocimientos.

No obstante, las observaciones acerca de la percepción que posee el alumno de la Educación de Jóvenes y Adultos acerca de las nuevas tecnologías, indican como muy favorable la apropiación del nuevos conocimientos y la interacción de estos con el mundo, principalmente con relación al profesor - alumno y alumno – recurso de aprendizaje.

Referências

ABBATE, J. **Inventing the internet**. Massachusetts: Cambridge MIT Press, 1999.

AERA, M. **Igualdad de oportunidades y nuevas tecnologías**. Un modelo ducativo para la alfabetización tecnológica. Educar, 2002.

CARNEIRO, R. **La revitalización de la educación y las comunidades humanas**: una visión de la escuela socializadora del siglo XXI. En Delors, j., La educucción encierra un tesouro. Madrid: Unesco/Santillana, 1996.

CLARKE, A. Student-teacher reflection: developing and defining a practice that is uniquely one's own. **Internacional Journal of Science Education**, 1998 p. 497-509.

DARLING-HAMMOND, L. **The right to learn and the advancement of teaching**: reserach, policy, and practice for democratic education. Educational Researcher, 1996.

_____. **The right to learn**: a blueprint for creating schools that work. San francisco: Jossey-Bass Publishers, 1997.

_____. **El derecho de aprender:** crear buenas escuelas para todos. Barcelona-Ariel, 2001.

JONES, S. G. **Cibersociedad 2.0:** una nueva visita a la comunidad y la comunicación mediada por ordenador. Barcelona: 2003, UOC: 21-53.

SACRISTÁN, G. G. **Comprender y transformar la enseñanza.** Madrid: Morata, 2008.

VÉLAZ DE MEDRANO, C. **Informe Sobre la alfabetización en España.** Recuperado el 12 de 6 de 2012, de UNESCO. Disponible em: <<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001462/146205s.pdf>>. Acceso em: 01 out. 2012.

Recebido em: 20/07/2012

Aprovado em: 21/12/2012